

MAKTABGACHA YOSHDAGI AQLI ZAIF BOLALARNING MEHNAT TARBIYASIDAGI O'ZIGA XOS JIXATLAR

Mirboboyeva Nodira Soliyevna

Qo`qon DPI Maxsus pedagogika kafedrası o`qituvchisi

Abdullayeva Rayyona Alisher qizi

Qo`qon DPI Maxsus pedagogika 1 kurs oligofrenopedagogika talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8049691>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha aqli zaif bolalarning mehnat ta`limi haqida, mehnat ta`limini vazifalari, mehnat tarbiyasini o`qitishning samarali yo`llari haqidagi ma`lumotlar yoritilgan.

Kalit so`zlar: tajriba, mehnat tarbiyasi, maxsus dastur, instruktorlar, psixolog, tadqiqotchi, aspekt, pisixofizik yetishmovchilik.

Hozirgi davrda mehnat tarbiyasi boshqa tarbiya turlaridan har tomonlama ajralib turadi. Chunki mehnat faoliyatida nuqsonli bolalardagi pisixofizik yetishmovchiliklar tuzatiladi va bartaraf etiladi. Bog`chalardagi mehnat esa alohida tashkil etilishi lozim. Mehnat jarayonlari maxsus muassasa bolalarini atroflicha rivojlantirish va hayotga, mehnatga tayyorlashning asosidir. Nuqsonlar bolalarni tarbiyalashda ijtimoiy foydali mehnat katta ahamiyatga ega. Xalq ta`lim vazirligi qoshida aqli zaif bolalar uchun maktabgacha muassasalar tashkil etilgan bo`lib, bu yerda bolalar 4 yoshdan qabul qilinadi. Aqli zaif bolalarning maktabgacha muassasalarida mehnat ta`limi bo`yicha instruktorlar ish olib borishadi.

Mehnat ta`limi – bu o`quvchilarning mehnat faoliyatini tashkil etish va rag`batlantirish, ularning mehnatga vijdonan munosabatini shakllantirish, tashabbuskorlik, ijodkorlik va mehnatda yuqori natijalarga erishishga intilishning maqsadli jarayonidir. Mehnatning qimmatligi shundaki, mehnat orqali bolalar turli fanlarga oid nazariy bilimlar olish bilan birga, ulardan shaxsiy sifatlar shakllanib borishi asosida, mehnat davolash vazifalarini o`taydi. Mehnat tufayli aqli zaif bolalar o`z kasalliklariga oid fikrlardan chalg`iydilar. 1910 – yildayoq mashhur defektolog A.Pabst ham qo`l mehnatiga katta e`tibor qaratgan. 1913 – yilda xalq maorifining Butun Rossiya qurultoyida qo`l mehnati aqli zaif bolalar kamolotiga yaxshi ta`sir etuvchi pedagogik vosita sifatida e`tirof etiladi.

Tajribalar hamda ilmiy izlanishlar shuni ko`rsatishicha, aqli zaif bolalar mehnat faoliyatining turli jabhalarida muvaffaqiyatli ishtirok etishlari mumkin. Aqli zaif bola ruhiyatining o'ziga xos xususiyatlarini bilish asosida ular bilan olib boriladigan o'quv tarbiyaviy ishlar mazmun-mohiyati belgilanadi. Aqli zaif

bolalarning shaxsiy hujjatlari bilan tanisha borib, o'qituvchi, tarbiyachi bolaning kasallik tarixi, kasallik qoldirgan asorat xususiyatlarini tahlil qiladi. Aqli zaif bolalarni mehnat ta'limisiz, tarbiyasiz rivojlantirishning tasavvur etish mumkin emas. Maxsus muassasalarda mehnat tarbiyasini amalga oshirishda mehnat haqida suhbatlar, ayrim mehnat jamoalari haqida hikoya qilib berish, mashhur, ilg'or kishilar to'g'risida ma'lumot berish, qishloq mehnatkashlari haqida savol – javoblar tashkil etish yaxshi natijalar beradi. Aqli zaif bolalar bilan suhbat o'tkazish, aqli zaif bolalardagi qator salbiy sifatning to'g'rilanishiga olib keladi. Tadqiqotlarga qaraganda, aqli zaif bolalar xotirasi 11-12 yoshda bir oz rivojlanar ekan. 13-14 yoshlarda esa aqli zaif bolalar mustaqil ravishda mantiqiy tushunchalardan foydalanishlari mumkin. 15 yoshlarda esa aqli zaif bolalar materialni eslab qolish qobiliyati normal bolalarga yaqinlasha boshlaydi. Bu shundan dalolat beradiki, aqli zaif bolalar bilan olib boriladigan ishlar o'z vaqtida to'g'ri va aniq yo'lga qo'yilsa, bu ularning rivojlanishiga yordam beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlash uchun maxsus dastur ishlab chiqilgan. Maxsus dasturning asosiy maqsadi – bolalarni hayotga va mehnatga moslashtirish hisoblanadi. Gersen nomidagi Davlat Pedagogika Universiteti, Raul Vallenburg nomidagi oila va bola Xalqaro Universitetida aqli zaif bolalarga ijtimoiy – maishiy va mehnat ko'nikmalarini o'qitish bo'yicha metodik qo'llanmalar chop etilgan. Mehnat tarbiyasini nuqsonli bolalarni mehnat faoliyatida tarbiyalash majmuasidir deb ta'kidlaydi defektologik lug'atda. Maktabgacha tarbiya yoshidagi aqli zaif bolalarning mehnat tarbiyasining vazifalari quyidagilardan iborat:

- aqli zaif bolalarni kattalar mehnati bilan tanishtirish, mehnatni qadrlash, mehnat kishilarini hurmat qilish, qadrlash, mehnatga qiziqishni tarbiyalash, dastlabki mehnat malakasi va ko'nikmalarini shakllantirish, mehnatga havas uyg'otish, mehnatsevarlik, bironi mehnatini hurmat qilish, saramjon – sarishtalik, tejamkorlikni tarbiyalashdir.
- Jamoali mehnatda do'stona o'zaro munosabatini, jamoada ishlay bilish, o'zaro yordamlashishni tarbiyalash lozim.

Qo'l mehnat mashg'ulotlari bolalar matorikasini shakllantiradi va mayda qo'l muskullarini rivojlantiradi. Mehnatni tashkil qilishda qo'yiladigan birinchi talab – aqli zaif bolalarga mehnat faoliyati jarayonida qat'iy tizimda shaxsan o'ziga va jamoaga xizmat qilish bilan bog'liq bo'lgan harakatlarni har kuni o'rganishi kerak. Keyin esa bolalarga qo'lini yuvish, ovqat paytida ozodalikni saqlash, mustaqil kiyinishlar o'rgatiladi. Yechinish, kiyinish malakalarini shakllantirish eng oddiy mehnat faoliyatidan boshlanishi lozim . Mehnat faoliyatini tashkil

qilish bilan birga aqli zaif bolalarda, pedagog kattalar mehnatiga hurmat uyg'otish va mehnatsevarlikni tarbiyalab borishi lozim. Maxsus maktablardagi mehnat orqali bolalarda kasbga tayyorgarlik, kasb tanlashga havas uyg'otib boriladi. Psixologlarning fikricha, aqliy mehnat aqli zaif bola uchun eng og'ir mehnat, shuning uchun ham maxsus maktablarda qo'l mehnatiga ko'proq e'tibor beriladi. Aqli zaif bolalarning mehnat tarbiyasi o'quvchilarning aqliy va jismoniy imkoniyatlarini hisobga olgan holda quriladi. Barcha mehnat jarayonlari mexanik, sof taqlid bilan amalga oshiriladi. Tadqiqotchilar ta'kidlashicha, aqli zaif bolalar mehnatda irodali harakatlarni talab qilmaydigan oson yo'lni afzal ko'radilar. Shuning uchun ham ularning faoliyatida taqlid va impulsiv harakatlarni ko'p kuzatamiz. Aqli zaif bolalar ishni oldingi zaruriy yo'nalishsiz boshlaydilar, ular vazifaning yakuniy maqsadini boshqarmaydilar. Belgilangan maqsaddan bunday chekinish ishda qiyinchiliklar yuzaga kelgan hollarda ham kuzatiladi. Natijada, ish jarayonida aqli zaif bolalar ko'pincha to'g'ri boshlangan harakatdan uzoqlashadilar. Aqli zaif bolalarni mehnatga tayyorlash masalalari birinchi navbatda ularning aqliy rivojlanishidagi kamchiliklarini tuzatish muammosi aspektida ko'rib chiqiladi. S.Ya.Rubinshteyn mehnat ta'limiga shaxsni shakllantirishning eng muhim omili sifatida qaralishi kerak deb hisoblaydi. Ushbu qoida barcha bolalar uchun amal qilinadi. Aqli zaif bolalarga nisbatan mehnat ham juda muhim tuzatuvchi va tiklovchi vositadir.

Mehnat aqli zaif bolaning irodaviy va hissiy sohasini shakllantirishga ta'sir qiladi, bu esa ijobiy shaxsiy fazilatlarni yanada tarbiyalashga yordam beradi. Barcha mehnat jarayonlaridagi xatti – harakatlar oqibatida fiziologik jarayonlar yaxshilanib boradi. Ruhiyatga ijobiy ta'sir etadi. Ularning irodaviy sifatlarini shakllantiradi.

Xulosa qilib aytganda, maxsus muassasalaridagi mehnat tarbiyasi, ishlab chiqarish mehnatlarida samarali natijalar beradi. Mehnat topshiriqlari bolalarni kasalligi darajasi va xususiyatlariga qarab berilishi kerak, shundagina u samarali natijalarga olib keladi. Har bir kishining mehnati jamoa va jamoa uchun amalga oshadi ekan, shu sababli aqli zaif bolalarda mehnatga ijobiy munosabat, intizom, jamoada ishlash ko'nikmalarini tarbiyalash kerak.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. M.U.Xamidova "Maxsus pedagogika" Toshkent 2018
2. N.S.Mirboboyeva "Maktabgacha oligofrenopedagogika" Toshkent 2022
3. P.M.Po'latova "Maxsus pedagogika" Toshkent 2005
4. Soliyevna, Mirbobayeva Nodirakhan. "FORMATION OF PROFESSIONAL DIRECTION OF FUTURE DEFECTOLOGISTS." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.3 (2023): 546-550.

5. Solieyna, Mirboboeva Nodirakhan. "FORMATION OF PROFESSIONAL MOTIVATION IN FUTURE DEFECTOLOGISTS." Conferencea 3.03 (2023): 138-142.
6. Soliyevna, Mirbobayeva Nodirakhan. "IMPROVING THE CONDITIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL MOTIVATION OF FUTURE DEFECTOLOGISTS IN THE PROCESS OF PEDAGOGICAL EDUCATION." Open Access Repository 4.2 (2023): 335-341.
7. Mirbabayeva, Nodiraxon. "МАКТАБГАЧА YOSHDAGI AQLI ZAIF BOLALARNI MEHNAT TARBIYASI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 2.9 (2023): 43-46.
8. Soliyevna, Mirbabayeva Nodirakhan. "CORRECTIVE-PEDAGOGICAL WORK ON THE DEVELOPMENT OF THE SMALL HAND MUSCLES OF SCHOOL-AGE CHILDREN." Conferencea (2023): 51-54.
9. Oppakhho'jayev, Son Of Khojikhujazade Azimjon. "Technologies For Developing Inclusive Readiness Of Families Based On A Competent Approach." Asian Journal Of Multidimensional Research Issn: 2278-4853.
10. Azimjon o'g, Oppokho'jayev Xojixuja. "INCLUSIVE EDUCATION SYSTEM PROGRESS OF THE PROCESS." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 199-206.
11. Nabiyeu, R. N., et al. "Software development differential capacitance device with two auto generators." International Gobeklitepe Applied Sciences Congress-II. Harran University, Sanliurfa, Turkey. 2021.
12. Haydarov, Islomjon, and Orzujahon Qayumova. "ESHITISHIDA MUAMMOLARI BO 'LGAN BOLALARDA ESHITISHNI TEKSHIRISH VA ULARNING YAKKA MASHG 'ULOTLARGA JALB QILISH." Наука и инновация 1.11 (2023): 52-56.
13. Oppokkhujayev, Khojikhujazade, and Makhliyo Yuldoshzoda. "PRINCIPLES OF WORKING WITH CHILDREN WITH COCHLEAR IMPLANTS." International Conference on Education and Social Science. Vol. 1. No. 1. 2023.
14. Oppokkhujayev, Khojikhujazade, and Ziyoda Shavkatova. "PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF NATIONAL ETIQUETTE SKILLS IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS OF A SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTION." International Conference on Multidisciplinary Research. Vol. 1. No. 1. 2023.
15. Hatamjon o'g'li, Haydarov Islomjon. "TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF THE SKILL OF CREATIVE THINKING IN WEAK AUDITORY STUDENTS."

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 265-271.

16. Nabiyev, R. N., G. I. Garaev, and R. R. Rustamov. "Determination of high sensitive auto-generator scheme for capacity sensors." International Gobeklitepe Applied Sciences Congress-II. Harran University, Sanliurfa, Turkey. 2021.

17. QIZI, XONBABAYEVA MADINABONU ASQARJON. "THE IMPORTANCE OF USING FAIRY TALE THERAPY IN THE PRIMARY CLASSES OF A SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTION." Scienceweb academic papers collection (2023).

18. Xonbabayeva, Madinabonu. "NUTQ BUZILISHI BO'LGAN BOLALAR UCHUN IKKI TILLI TA'LIM ASOSLARI." Наука и инновация 1.4 (2023): 231-234.

19. QIZI, XONBABAYEVA MADINABONU ASQARJON. "Logopedik mashg'ulotlarni olib borishda sujok terapiyaning o'rni." International Multidisciplinary Conference Hosted from Manchester, England. Scienceweb-National database of scientific research of Uzbekistan, 2023.

